

Notas breves

Aportación al conocimiento de la presencia de *Margaritifera auricularia* (Spengler, 1793) en el cauce del río Tajo (España)

Contribution to the knowledge of *Margaritifera auricularia* (Spengler, 1793) in the Tagus river (Spain)

Félix VILLASANTE LÓPEZ*, Jesús ABAD SORIA**, Rafael ARAUJO ARMERO*** y Javier BALSET IZQUIERDO****

Recibido el 15-V-2015. Aceptado el 29-X-2015

La dramática situación en que se encuentra la especie de molusco bivalvo de agua dulce en Peligro Crítico de Extinción *Margaritifera auricularia* (Spengler, 1793) ha sido puesta de manifiesto por distintos autores (ALTABA, 1990; ARAUJO & RAMOS, 2000; ARAUJO, 2009; ARAUJO, 2012). Especie propia de los grandes ríos del Paleártico occidental que fluyen hacia el Atlántico, el Mediterráneo y el Adriático donde se concentran sus citas fósiles, históricas y actuales (ARAUJO & RAMOS, 2000; ARAUJO & RAMOS, 2001), en España, únicamente se conocen poblaciones en la cuenca hidrográfica del Ebro, en áreas pertenecientes a las comunidades autónomas de Aragón, Cataluña y Navarra (ARAUJO, REIS, MACHORDOM, TOLEDO, MADEIRA, GÓMEZ, VELASCO, MORALES, BAREA, ONDINA & AYALA, 2009). Del resto de las cuencas ibéricas únicamente se sabe de la presencia de un ejemplar de 107 mm en el río Tajo a su paso por Toledo que

menciona AZPEITIA (1933, p. 447). Este ejemplar está actualmente depositado en la colección malacológica del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid con el número MNCN 15.07/185 y ha sido ilustrado tanto en Azpeitia (1933, Fig. 65) como en BRAGADO, ARAUJO Y APARICIO (2010). Como en muchos otros ejemplares de la colección Azpeitia, el ejemplar lleva en su valva derecha una pequeña etiqueta en la que, además del nombre científico, pone Ej: Reyes, Mayo, 1902. De ello se entiende que la concha le llegó a Azpeitia a través de uno de los dos hermanos Reyes Prósper, bien Ventura, matemático y naturalista (1863-1922), bien Eduardo, catedrático de botánica (1860-1921). Dado que desde este hallazgo no se ha vuelto a tener ninguna noticia sobre la existencia de *M. auricularia* en el Tajo, esta nota tiene como objetivo aportar un nuevo dato sobre la presencia de la especie en el cauce del mismo.

* C/ Chopo, 35. 45005- Toledo.

** C/ Juan Duque, 33. 28005- Madrid.

*** Museo Nacional de Ciencias Naturales (C.S.I.C.). C/ José Gutiérrez Abascal, 2. 28006- Madrid.

**** C/ Concejal Fco. José Jiménez Martín, 30. 28047- Madrid.

Figura 1. Localización de la zona donde apareció *M. auricularia* en el río Tajo.

Figura 1. Location of the area of the River Tago where appeared *M. auricularia*.

Según comunicación de uno de los autores (F. V.), entre los años 1990 y 2000 se realizó una plantación arbórea en la orilla del río Tajo en las inmediaciones de la ciudad de Toledo, concretamente en la zona conocida como Huerta del Rey (Latitud: 39° 52' 8.59"; Longitud: 4° 0' 31.75") (Fig. 1). Se trata de un tramo bastante llano, que atraviesa terrenos dedicados a la agricultura, por los que el río circula sinuosamente describiendo amplios meandros. Entre los sedimentos fluviales extraídos al realizar los hoyos de plantación, aparecieron una serie de valvas de moluscos bivalvos dulceacuícolas, tres de las cuales pudieron ser recuperadas y fotografiadas. Estas valvas llamaron la atención de su descubridor (F. V.) debido a su tamaño y a no pertenecer a ninguna especie conocida por él en el cauce del Tajo. Una de estas valvas resultó pertenecer a un ejemplar adulto de *M. auricularia* (Fig. 2) y las dos restantes de *Potomida littoralis* (Cuvier, 1798).

La concha de *M. auricularia* se encuentra en un depósito de sedimentación aluvial que había sufrido un movimiento postdeposicional al realizarse la plantación que la puso al descubierto,

por lo que no se hallaba in situ en posición originaria. Las dataciones litoestratigráfica y cronoestratigráfica son pues imposibles.

El estado de conservación de las tres valvas es bastante bueno. El único síntoma de deterioro destacable corresponde a la valva de *M. auricularia* y a una de las dos de *P. littoralis*, de las que ha desaparecido en gran medida el periostraco. La valva de *M. auricularia* es izquierda, en la que todos los rasgos morfológicos distintivos (dientes laterales posteriores, dientes pseudocardinales e impresiones de los músculos aductores) son perfectamente observables. La valva tiene una longitud total de 142 mm y una altura máxima de 70 mm. En su extremo posterior falta un pequeño fragmento, por lo que su longitud original sería mayor en algunos milímetros. Las conchas de *P. littoralis* no presentan fracturas. Una de ellas es una valva derecha de 82 mm de longitud y 56 mm de altura máxima. La otra valva, izquierda, tiene una longitud de 62 mm y una altura máxima de 43 mm.

Según referencias orales recogidas (F. V. com. pers.), antes del gran desarrollo industrial y urbano experimentado

Figura 2. Valva izquierda de *M. auricularia* del río Tajo.
Figura 2. Left valve of *M. auricularia* from the Tagus River.

por Madrid y su entorno a partir de la década de los años 60 del siglo XX, el río Tajo a su paso por la ciudad de Toledo mantenía una calidad ambiental extraordinaria. Prueba de ello era su riqueza piscícola y la presencia de “mejillones de río”, como eran conocidos los moluscos bivalvos dulceacuícolas por la población.

Aunque sí se conoce la presencia de *P. littoralis* en diferentes zonas del Tajo y sus afluentes (ARAUJO ET AL., 2009), los muestreos más recientes en busca de *M. auricularia* han sido siempre infructuo-

sos (Araujo com. pers.), debiéndose considerar a la especie como extinguida en el Tajo.

AGRADECIMIENTOS

A José Luis Yela García, que tuvo el gran acierto de atisbar la importancia del hallazgo antes de la identificación de la especie y sin cuya ayuda no hubiéramos sabido del mismo. A Marian Ramos, que realizó una primera identificación del ejemplar de *M. auricularia*.

BIBLIOGRAFÍA

- ALTABA, C. R. 1990. The last known population of the freshwater mussel *Margaritifera auricularia* (Bivalvia, Unionoida): A conservation priority. *Biological Conservation*, 52: 271-286.
- ARAUJO, R. & RAMOS, M. A. 2000. Status and conservation of the relict giant European freshwater pearl mussel *Margaritifera auricularia* (Spengler, 1793). *Biological Conservation*, 96 (2): 233-239.
- ARAUJO, R. & RAMOS, M. A. 2000. A critic revision of the historical distribution of *Margaritifera auricularia* (Spengler, 1793) (Mollusca: Margaritiferidae) based on museum specimens. *Journal of Conchology*, 37(1): 49-59.
- ARAUJO, R. & RAMOS, M. A. 2001. Action Plan for *Margaritifera auricularia*. Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats (Bern Convention). *Council of Europe Publishing*. Nature and environment, No. 117. Strasbourg. 28 pp.
- ARAUJO, R. *Margaritifera auricularia*. 2009. En: Verdú, J. R. y Galante, E. (eds). 2009. Atlas de los Invertebrados Amenazados de España (Especies en Peligro Crítico y En Peligro). Dirección General para la Biodiversidad, Ministerio de Medio Ambiente, Madrid. 238-245.
- ARAUJO, R. 2012. *Margaritifera auricularia*. En: VV. AA., Bases ecológicas preliminares para la conservación de las especies de interés comunitario en España: Invertebrados. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Madrid. 54 pp.
- ARAUJO, R., REIS, J., MACHORDOM, A., TOLEDO, C., MADEIRA, M. J., GÓMEZ, I., VELASCO, J. C., MORALES, J., BAREA, J. M., ONDINA, P. & AYALA, I. 2009. Las náyades de la Península Ibérica. *Iberus*, 27 (2): 7-72.
- AZPEITIA, F. 1933: *Conchas bivalvas de agua dulce de España y Portugal*. Memorias del Instituto Geológico y Minero de España, Madrid. 2 vol. 763 pp + 36 lám.
- BRAGADO, D., ARAUJO, R. Y APARICIO, M. T. 2010. *Atlas y Libro Rojo de los Moluscos de Castilla- La Mancha*. Organismo Autónomo Espacios Naturales de Castilla- La Mancha. Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha. Guadalajara. 506 pp.